

Xulosa

To'g'ri chiziqlar va oddiy quvish usullaridan birgalikda foydalanib, parabolik tenglama asosida ikki o'lchovli masalalarning ma'lum bir sinfidan kelib chiqadigan chekli ayirmali tenglamalar sistemasini yechishning aniq analitik usuli ishlab chiqildi[3]. Bu sinfga Dekart koordinatalarining birida birinchi jinsli chegaraviy shartlarning va boshqa koordinatada uch jinsli shartlarning ixtiyoriy kombinatsiyasini berish hollariga taalluqli.

Qo'llanilgan approksimatsiya formulalari aniqlikning fazoviy koordinatalar bo'yicha ikkinchi tartibini va vaqt bo'yicha birinchi tartibini ta'minlaydi. Vaqt bo'yicha aniqlik tartibini vaqt bo'yicha markaziy sxema yordamida oshirish mumkin[4-5].

Usul chegaraviy shartlarda trigonometrik va uzilishga ega funksiyalar ishtirok etgan o'rnatish masalalarida sinovdan o'tkazildi va o'rnatishning 10^{-5} gacha aniqligiga erishildi.

Harakatlanuvchi elementlari bo'lgan yuqori haroratli va nuqtaviy issiqlik manbalarining issiqlik uzatishini jadallash bo'yicha bir qator masalalar yechildi.

Manbaning to'g'ri chiziqli va aylanma harakati uchun sinovdan o'tgan, ixtiyoriy trayektoriya bo'ylab harakatlanuvchi nuqtaviy manbani sonli amalga oshirish uchun usul ishlab chiqildi[6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mohamed M. Mousa. Efficient numerical scheme based on the method of lines for the shallow water equations // Journal of Ocean Engineering and Science, 2018. № 3, – P. 303-309.
2. Nana A. Mbroh, Justin B. Munyakazi. A fitted operator finite difference method of lines for singularly perturbed parabolic convection–diffusion problems // Mathematics and Computers in Simulation, 2019. No 165 (39). – P. 156-171.
3. Nana Adjoah Mbroh, Soares Clovis Oukouomi Noutchie, Rodrigue Yves M'pika Massoukou. A robust method of lines solution for singularly perturbed delay parabolic problem // Alexandria Engineering Journal, 2020. No. 59. – P. 2543-2554. doi.org/10.1016/j.aej.2020.03.042
4. Niknama A.R., Ghorbanib M., Solaimanic M. Analysis of filamentation instability in a current-carrying plasma using meshless method of lines coupled with radial basis functions // Physics Letters A, 2020, No. 348. doi.org/10.1016/j.physleta.2020.126839
5. Eshmurodov M.Kh., Khujaev I. and Khujaev J. Method of lines for solving linear equations of mathematical physics with the third and first types boundary conditions. Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032041 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032041
6. Eshmurodov M.X., Shaimov K.M. Ixtiyoriy chiziqli chegaraviy shartlar uchun parabolik tenglamani yechishda to'g'ri chiziqlar usulini qo'llash algoritmi // Ta'lim sohasidagi akademik tadqiqotlar ko'p tarmoqli ilmiy jurnal (Academic Research in Educational Sciences. Multidisciplinary Scientific Journal. Volume 3 // Issue 11 // 2022). 2022 yil 30 noyabr. 124-133 b.

OQOVA SUVLARNI FILTIRLASH USULI

*Norboy Jumayev Shakarov., Maxsidin Nomirov Nosirovich., Isomiddin Ergashev Shodiyarovich.,
Nomozboyeva H.A
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti*

Annotatsiya: Tabiiy va oqova suvlarni tozalashda fizik-kimyoviy, kimyoviy va biologik jarayonlardan foydalaniladi: suv asta-sekin (ketmaket) muallaq moddalardan, eritma holatidagi organik va organik moddalardan tozalanadi. Tozalangan suvning xossalari tekshirib ko'riladi. Bu ishning bajarilish tartibi suvning sifatiga va uning qanday maqsadda ishlatilishiga bog'liq ravishda olib boriladi.

Kalit soʻzlar: oʻlchami filtrllovchi, gʻovak material, elak, organik va anorganik moddalar, choʻkma, qattiq jisimlar, vakuum, qum, soda, solishtirma qarshilik, Buyuxner voronkasi.

Oqova suvda dispers qattiq zarrachalar uchrasa va ularni choʻktirish orqali ushlab qolishning imkonini boʻlmasa, filtirdan foydalanib oqova suv tarkibidagi aalashmalarni ajratib olish mumkin. Filtrlash deganda, qattiq qoʻshimchalarni oʻzida ushlab qolib, oʻzi orqali suvni oʻtkazadigan gʻovak material yordamida suspenziyalarni suzib olish jarayonini tushunmoq kerak. Agar zarrachalarning oʻlchami filtrllovchi gʻovak materialning (elak) teshiklaridan kattaroq boʻlsa, qattiq zarrachalar elakdan oʻtmay, sirtida ushlanib qoladi. Filtrlashning bu koʻrinishi sirt filtrlash, choʻktirib filtrlash yoki asosiy filtrlash deb ataladi. Agar zarrachalar elak teshiklaridan ichiga oʻtib ketsa, bunday filtrlash hajmiy filtrlash deb ataladi.

Suyuqlik oqimining gʻovak muhit orqali oʻtish harakati Darsi qonuniga boʻysunadi. Bu qonunga koʻra filtrlanish tezligi ϑ ziddiyat R ning kamayishiga proporsional boʻladi; bu yerda proporsionallik koeffitsiyenti K suyuqlikning dinamik qovushoqligi η ga va muhit qarshiligi R ga bogʻliqdir:

$$\vartheta = Kp; \quad K = 1/(\eta R).$$

Choʻkmalarni suvsizlantirishda biz silt-filtrlashdan foydalanamiz Jeyish mumkin. Bu ishni vakuum-filtrlash bilan ham amalga oshiramiz (filtr-presslarda ham).

Filtrlashga gʻovak elakda yigʻilgan choʻkmaham, elak teshiklari ham qarshilik koʻrsatadi. Choʻkmalarning har bir turi qarshilik koʻrsatadi. Bu qarshilik solishtirma qarshilik deb ataladi:

$$r = \frac{2pF^2}{vC} b$$

bunda: p - solishtirma qarshilik, F - filtrlash vaqtidagi bosim (vakuum); v - filtrat qovushoqligi, C - qattiq faza massasi; $v = \tau/v^2$ - tajriba yoʻli bilan topiladigan parametr (V - ajralib chiqqan filtrat hajmi, τ - filtrlash uchun ketgan vaqt).

Filtrlashga koʻrsatiladigan solishtirma qarshilikni laboratoriyada aniqlash u qadar qiyin emas. Bu asbobning asosiy qismini Buyuxner voronkasi, oʻlchov silindri, vakuum-nasos va taymer tashkil etadi. Zaruriy boʻshliq hosil boʻlganidan va oʻzgarmas filtrlash rejimi topilganidan keyin $\tau/v = f(v)$ aniqlanadi. Grafik boʻyicha v topiladi, soʻngra (1) formuladan solishtirma qarshilik R topiladi. Agar p kattaligi maʼlum boʻlsa, apparatlarning ish unumini hisoblab chiqarish mumkin.

1-rasm. Filtrlashga koʻrsatiladigan solishtirma qarshilikni laboratoriyada aniqlash asbobi: 1- naycha Qorishtinna; 2- toʻldirilgan voronkasi; 3- vakuum shlanga-i; 4, 5, 13, 14 - berkitish kranlari; 6- Itut vakuummetri; 7- Buyuxner voronkasi; 8- oʻlchov silindri; 9- Pesiver shishasi; 10- nasos; 11- elektrovigatel; 12- stol; 15- ushlagich; 16- filtrlash yelimi.

Muallaq moddalarga ega suvni qum qavati (yoki boshqa donador material) dan oʻtkazib

filtrlashda, ya'ni hajmiy filtrlashni amalga oshirishda quyidagi jarayonlar kuzatiladi:

- suvdan chiqqan qo'shimcha moddalar yupqa qavat shaklida filtrlovchi material sirtini qoplaydi (pardali filtrlash ro'y beradi);

- suvdan chiqqan qo'shimcha moddalar filtrning g'ovak teshiklariga to'planadi (yopishib qoladi);

- suvdan chiqqan qo'shimchalarning bir qismi og'ir material sirtiga yopishadi. Pardali filtrlanish jarayoni kichik tezlikka ega bo'lgan hollarda kuzatiladi. Bu holda filtrlanish sust boradi. Hosil bo'lgan qo'shimcha pardajuda mayda dispers zarrachalarni ham ushlab qoladi. Buning natijasida suv juda yaxshi tozalanadi.

Filtrlash ishini ikkita muhim kattalik bilan tavsitlash mumkin: filtrlanishning davomati T_f (vaqt) va ikkinchisi - napor (bosim) kamayishi N dir. Filtrlanish jarayonida filtrlovchi material itloslanganidan keyin suvning filtr qavatidan oldingi bosimi uningfiltr qavatdan keyingi bosimi (ya'ni napor pasayganidan keyingi bosim) orasidagi ayirma - napoming kamayishi kattalashib boradi. Buning natijasida filtrlanish tezligi pasaya boradi. Shundan keyin filtrlatish to'xtatilib, filtrlovchi material tozalanadi, shunda u o'zining filtrlash xususiyatini tiklab oladi. Filtrli tozalashgacha o'tgan ish vaqti filtrlanish davomati deb ataladi. Hali ifloslanmagan filtrlovchi qavatda napor (bosim)ning kamayishi suvning filtrlanish tezligiga, suvning qovushoqligiga, filtrlovchi qavatning g'ovaklari o'lchamiga (katta-kichikligiga), g'ovaklarning shakliga hamda filtrlovchi qavat balandligiga bog'liq ekanligini aytib o'tamiz. Sof pardali filtrlanishda, kolloid modda ezilib bir-biriga yopishib ketmaydigan va teshiklari bosim o'zgarishida o'zining o'ichamini saqlab qoladigan hollarda filtrlanish davomini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$T_f = \frac{H_{kcyngi} - H_0}{rVC_0^2},$$

bunda: H_{kcyngi} - bosimning filtrlash siklidan keyingi kamayishi;

H_0 - bosimning dastlabki kamayishi.

Pardali va hajmiy filtrlanishlarni ifodalash prinsi plari birbiriga o'xshash ekanligini aytib o'tamiz.

Agar ko'pchilik cho'kmalar eziluvchanligiga e'tibor bersak, (2) formula quyidagi ko'rinishni oladi:

$$T_f = \frac{H_{kcy}^{1-n} - H_0^{1-n}}{(1-n)r\varrho^2C},$$

bunda: n - cho'kmaning eziluvchanlik ko'rsatkichi (n/I).

Agar filtrlovchi qavat hamrna vaqt ifloslanib turishini e'tiborga olsak, u holda hisoblash formulalariga turli koeffitsiyentlarni kiritishga to'g'ri keladi; bunday koeffitsiyentlar tajriba asosida aniqlanadi: ulaming qiymati faqat suspenziya ko'rinishiga bog'liq bo'lib, tajriba sharoitiga bog'liq emas.

Pishiq zarrachalari kolloid holda bo'lgan taqdirda filtr siklning filtrlanish davomi quyidagi formula bilan hisoblanishi mumkin:

$$t = \frac{H_{pr} - H_0}{H_0 f(A)} \frac{b}{a} x,$$

bunda $f(A) = (h/t)b(ai_o)$ (bundagi h/t - naporning kamayish tempi, a va b - kolloid moddalarning pishiqqligini tavsiflovchi filtrlash parametrlari; i_o - toza filtrlovchidagi gidravlik og'ish; x - filtrlanuvchi qavat qalinligi. H_{pr} - chegara napor.

Bu holda filtrlanish chegara naporiga yetmasdan avval (tozalash uchun) to'xtatiladi.

Amaliyotda ko'pincha hisoblash formulalaridan foydalanilmaydi, chunki hamma omillarni e'tiborga olish - juda mushkul ish. Shu sababdan suvni ma'lum konsentratsiyadagi suspenziya zarrachalaridan talab etilgan darajada tozalash uchun tavsiya qilingan tezliklar qiymatiga hamda filtrlash

vaqtiga muvofiq ravishda ish yuritiladi.

Hajmiy filtrlashning yana bir turi mikrofiltrlash deb ataladi; unda filtrlovchi material sifatida diametri 5 mkm dan kichik zarrachalarni ham o‘tkazmaydigan sintetik membranalaridan foydalaniladi.

Suvdan muallaq va (koagulatsiyadan keyin) kolloid zarrachalar chiqarilib bo‘lgach, suvni erigan holatda mavjud bo‘lgan molekula yoki ionlar shaklidagi qo‘shimchalardan tozalashga o‘tiladi. Bu maqsad uchun membran separatsiya, sorbsiya va ion almashtirish usullari qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Xodjiddinova, A.Rizayev. Suv kimyosi va mikrobiologiya. O‘quv qo‘llanma. “Yangi nashr” nashryoti. Toshkent 2010.

2. Glinka N.G. va G.P. Xomchenko. "Umumiy ximiya". - T.: "O‘qituvchi", 1988.

3. N.J.Shakarov, I.SH.Ergashev, M.N.Nomirov, G‘.Yu.Nodirov. Ishlab chiqarish korxonalarini va aholi yashash joylaridan chiqadigan oqova suvlarni tozalash usullari. Zarafshon vohasini kompleks innovatsion rivojlantirish yutuqlari, muammolari va istiqbollari v-xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. navoi 2024. 238-239 bet.

4. Shakarov N.J., Ergashev I.Sh., Nomirov M.N. Oqova suvlarni tabii sharoitlarda tozalash. Xorazim ma’mun akademiyasi axborotnomasi (ilmiy-texnik journal). Xiva -2019 y. 111 b.

3-SHO‘BA.

**ATROF-MUHIT VA IQLIM O‘ZGARISHI SOHALARIDA KADRLAR
TAYYORLASH MUAMMOLARI**

3-СЕКЦИЯ.

**ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

3-SECTION.

**PROBLEMS OF PERSONNEL TRAINING IN THE FIELD OF
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE**